

AGLOMERAÇÕES URBANAS: UMA ANÁLISE DO SETOR AUTOMOTIVO NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

GT: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas
5.3: Políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y calidad de vida de los habitantes

João Sotero do Vale Júnior¹
Matheus Souza Santos²
Rebecca Vieira Farias³

RESUMO

1 OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as aglomerações urbanas no setor do comércio de manutenção e reparação de veículos automotores na Região Sudeste do Brasil, destacando os impactos sobre o bem-estar da população.

2 METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS

A pesquisa tem como objeto de estudo a Região Sudeste do Brasil que é composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que é tida como a região mais populosa e economicamente desenvolvida do país, sendo responsável por concentrar mais de 50% do PIB do país, como pontua Da Silva (2022).

Para a análise dos fenômenos ocorridos na Região Sudeste, o estudo se baseia em um modelo de análise do tipo descritivo e exploratório, vez que a abordagem descritiva possibilita conhecer de forma ampliada os traços característicos da população estudada (TRIVIÑOS, 2006) e o estudo exploratório fornece uma abordagem comparativa de análise de um fenômeno e suas condições para esta manifestação (GLASER; STRAUSS, 1967).

Para tanto, os dados utilizados neste estudo foram obtidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano de 2022, que consiste em uma base de dados administrativa mantida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e que fornece informações detalhadas sobre o mercado de trabalho formal no Brasil, incluindo dados sobre emprego, remuneração. Para efetuar a análise dos dados, seguiu-se o método de estatística descritiva, visando identificar tendências e padrões de comportamento do mercado automobilístico na região sudeste, em especial qual ao setor de manutenção e reparação de veículos automotores.

A análise está estruturada em duas dimensões: a primeira dimensão tem como proposta de descrever como está distribuída a formação das aglomerações urbanas existentes na região Sudeste do Brasil; a segunda dimensão o pontua os efeitos dessas aglomerações sobre a qualidade de vida dos habitantes.

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA, PRINCIPAIS HIPÓTESES E/OU RESULTADOS

¹ Discente do curso de Doutorado do Programa de Economia Regional e Políticas Públicas; Universidade Estadual de Santa Cruz; E-mail: joao.sotero.js@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2928-8565>; Brasil.

² Discente do curso de Mestrado do Programa de Economia Regional e Políticas Públicas; Universidade Estadual de Santa Cruz; E-mail: matheussouza98@outlook.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4726-3915>; Brasil.

³ Discente do curso de Mestrado do Programa de Economia Regional e Políticas Públicas; Universidade Estadual de Santa Cruz; E-mail: rebeccavieirafarias@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2470-2930>; Brasil.

O estudo da relação existente entre o comércio de manutenção e reparação de veículos automotores e a aglomeração urbana no Sudeste pode servir para as outras regiões do país, contribuindo com estratégias que promovam um crescimento equilibrado e sustentável.

Desta forma, este estudo das aglomerações urbanas no Sudeste do Brasil pretende responder o seguinte questionamento: Quais os impactos do setor de comércio de manutenção e reparação de veículos automotores na Região Sudeste do Brasil em relação ao bem-estar da população?

O setor de manutenção e reparação de veículos automotores na Região Sudeste do Brasil tem um impacto substancial no bem-estar da população. Esse cenário se revela ao verificar que os estados de Minas e São Paulo se destacam com a sua diversificação econômica e a robustez das infraestruturas do setor automobilístico. Esse cenário espelhado nas aglomerações urbanas, refletem em maiores oportunidades de emprego, níveis elevados de especialização nos dois estados e maior desenvolvimento econômico na região, fazendo com que Minas Gerais e São Paulo se destacam como os maiores potenciais produtivos da região Sudeste.

Ainda é possível verificar que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, embora contem com uma menor concentração de indústrias, ainda conseguem influenciar a região com a existência de um ecossistema de fornecedores e prestadores de serviços, que fomenta a geração de empregos e o desenvolvimento da área estudada.

Ao correlacionar o setor de manutenção e reparação de veículos automotores com o bem-estar da população do Sudeste, verifica-se que o setor é responsável por fomentar as oportunidades de emprego, que acabam por gerar a necessidade de especialização profissional, melhorando, por consequência, a mão de obra e contribuindo para o desenvolvimento econômico. Assim, o grande número de pessoas empregadas e o crescimento da região contribuem para elevar os níveis de bem-estar da região. Ademais, o setor analisado necessita que o território possua uma melhor infraestrutura no transporte, visando o escoamento da produção, esse cenário beneficia a população, dada às conexões regionais que facilitam o comércio e a mobilidade dos habitantes.

Com o crescente desenvolvimento do setor na região, ocorre também a melhora na infraestrutura urbana e também na oferta de serviços públicos. Entretanto, com o crescimento da região, associado ao desenvolvimento econômico do setor, a região Sudeste sofre com os impactos ambientais que estão atrelados aos efeitos da urbanização e da industrialização ocorrida de forma elevada.

Ante o exposto, verifica-se que o setor de comércio de manutenção e reparação de veículos automotores na Região Sudeste do Brasil tem um impacto substancial no bem-estar da população. Ele contribui positivamente através da geração de empregos, aumento da renda, desenvolvimento econômico local, que são variáveis determinantes para a melhoria da qualidade de vida.

4 DESCRIÇÃO DA NOVIDADE E RELEVÂNCIA DA OBRA

O estudo é altamente relevante para o desenvolvimento regional das aglomerações urbanas e para a formulação de políticas públicas de comércio de manutenção e reparação de veículos automotores. Vários aspectos podem ser destacados como: o crescimento industrial e comercial dos estados de São Paulo e Minas Gerais; O aumento de oportunidades de emprego e a necessidade de especialização profissional resultam em uma força de trabalho mais qualificada, o que por sua vez promove o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida; A influência de São Paulo e Minas Gerais de maior concentração industrial para os estados de menor concentração como Rio de Janeiro e Espírito Santo, beneficiam-se da existência de um ecossistema de fornecedores e prestadores de serviços ligados ao setor

automobilístico. Esse ecossistema gera empregos e fomenta o desenvolvimento econômico regional. Ainda que o estudo foi focado no Sudeste, o mesmo pode servir como modelo para outras regiões do país.

Palavras-chave: Aglomerações Urbanas; Indústria; Economia Regional.

5 REFERÊNCIAS

da Silva, M. L., & da Silveira, A. L. PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL: MAIS DE UMA DÉCADA DE DESCARTE.

Glaser, B., & Strauss, A. (2017). *Descoberta da teoria fundamentada: Estratégias para pesquisa qualitativa*. Routledge.

<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203793206/discovery-grounded-theory-barney-glaser-anselm-strauss>

Ministério da Economia. (2024). Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. *Secretaria Especial de Previdência e Trabalho*. <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/rais>

TRIVIÑOS, A. N. S. (2009). Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. *Outros números do Informe Rural ETENE: ANO, 3, 25.*